

ся, и брошено всем зёмным бытием-историей, а может, и небесно-софийным покровительством тоже, из ряда зёмного вон выходящая и так сильно этот мир смущающая, если невольно не задевающая и даже не отвергающая ныне, как и столетие назад, вполне себе первопрородческая по назначению и, как тысячи лет назад, сакральная по предназначению Россия.

Мечты, мечты!

Но ведь и реалии тоже, отчего, может, и не стопроцентная уверенность, но и не безосновательная надежда на *то*, что Россия, жертвуя, но не пожертвовав собой, вырвется из объятий сатанической современности, станет *самою собою*, разумеется, вполне себе уже *иной Россией*, предложив и миру, ничего ему не навязывая, иное *жизнеотправление*: *Иное* в лице России должно-таки сойтись с сакральным *Иным*, что как раз и обеспечит возможность какого-то *иного* на Земле бытия, а иначе... э-э... не стоит об *этом* даже говорить!

Что-то да будет, как раз то, что явно предпочтительнее мёртвого на Земле безмолвия!

В.К. КОРОЛЕВ

Искусственный интеллект как «Иное»: к постановке проблемы*

Аннотация. Автор обращается к искусственному интеллекту (ИИ) как объекту философского рассмотрения. Он презентуется не только как усиление компьютером «мозговой» деятельности для решения все более сложных креативных задач, но и в потенциале его гуманитарной «субъективизации». В целях такого осмысления представлений об ИИ в эссеистской форме предложена гипотеза о возможности и перспективности его трактовки как «ипостаси» «осиповского» «Иного» относительно Человека. Поставлена про-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Королев В.К. Искусственный интеллект как «Иное»: к постановке проблемы // Философия хозяйства. 2023. № 5. С. 33—47. DOI:

блема потенциала развития («сильного») ИИ как такого «Иного» в его переходе к «Иному-Иного» — (андроидно) «постчеловеческому» или даже «античеловеческому», как (за)(под)(от)мене Человека. Даны возможные модели и варианты такого развития. Сделано предположение, что ИИ дает перспективу новой структуры гуманитарного Бытия — «Человек — Иное — Иное-Иного».

Ключевые слова: интеллект, искусственный, Иное, метавселенная, Иное-Иного, Человек, андроид.

Abstract. The author turns to artificial intelligence (AI) as an object of philosophical consideration. It is presented not only as a computer amplification of «brain» activity to solve increasingly complex creative problems, but also in the potential of its humanitarian «subjectivization». In order to understand the ideas about AI in an essayist form, a hypothesis has been proposed about the possibility and prospects of its interpretation as the «hypostasis» of «Osipovsky» «Other» regarding Man. The problem of the development potential of («strong») AI as such «Other» in its transition to «Other-Other» — (android) «post-human» or even «anti-human,» as (for) (under) (from) Man, has been posed. Possible models and options for such development are given. It has been suggested that AI gives the prospect of a new structure of humanitarian Genesis — «Man — Other — Other-Other».

Keywords: intelligence, artificial, Other, Metaverse, Other-Other, person, android.

УДК 304.9
ББК 60.50.1

Становится все более очевидным, что самой по-настоящему экзистенциальной проблемой современности является проблема искусственного интеллекта (ИИ) как результата научно-технического прогресса. В ее рассмотрении в 2023 г. состоялись весьма знаменательные события — шанхайская Всемирная конференция по искусственному интеллекту (WAIC), многочисленные тематические мероприятия по этой проблематике, прежде всего в США и Китае; «Большая семерка» запустила «Хиросимский процесс ИИ» — форум, посвященный проблемам управления им.

Об актуальности проблематики ИИ свидетельствует то обстоятельство, что указом Президента РФ (№ 490 от 10 октября 2019 г.) была утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 г.» и федеральный проект «Искусственный интеллект» (его Президент ставит на высочайший уровень — советского атомного проекта); работает Российская ассоциация ИИ, ее Летняя школа прошла в ЮФУ в июле 2023 г.

В качестве некой пропедевтики нужно отметить следующее. Во-первых, интеллект трактуется как креативная деятельность Разума — познание, обеспечивающее выход в новое знание — умение *думать*, тогда как Рассудок работает со знанием имеющимся — умение *знать*; (интеллект — тесты IQ выявляют не знания, а способности (раз)мышления). Во-вторых, интеллект рассматривается вне его множественности, как *родовая* характеристика Человека, без возрастных, гендерных, расовых, профессиональных и др. его видов. В-третьих, то, что сейчас называют ИИ, имеет большую предысторию — научную, художественную и даже практическую. В-четвертых, в ней обнаруживается «дуализм» ИИ в разных его формах: «плюсы» — облегчение жизни людей, «минусы» — опасность потенциала замещения Человека, его злоупотребления ИИ. Наконец, в пятых — слово «искусственный» имеет смысл не только как «сделанный наподобие подлинного», но и как «притворный».

Первыми, пожалуй, на эту дуальную негативность обратили внимание художники: в частности, прообразом ИИ как суперкомпьютера, тотально определяющего своими «цифровыми скрижалями» всю (вплоть до сексуальной) жизнь людей, можно рассматривать стеклянно-электрический ИНТЕГРАЛ из замятинской антиутопии «Мы» (1923). Это побуждает необходимость рассмотрения баланса плюсов и минусов в развитии ИИ.

Собственно он начал разрабатываться с середины XX в. в качестве компьютерного дополнения работы (мозга) человека для ускорения обработки быстро растущего объема информации. В дальнейшем, по мере развития компьютерных технологий, на ИИ все более пытаются возложить когнитивно-креативные функции. Он разрабатывается и как программная «начинка» роботов — умных машин, облегчающих жизнь человека, но имеющих перспективу его более совершенной «аналогизации». Прогнозируя это как

опасность, А. Азимов сформулировал первое табу робототехники — невозможность робота причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы ему был причинен вред [2]. (Позже Азимов заменил «человека» на «человечество» и назвал этот закон не первым, а нулевым.)

По ИИ существует большая иностранная литература, есть много его презентаций. Обобщенно отметим, что в ней понятие «artificial intelligence» — (AI) относится к широкой области исследований по созданию компьютерных систем, способных быть «продвинутым» аналогом деятельности (мозга) человека и даже его самого. Занимаются этим главным образом математики, кибернетики, программисты, системщики, нейробиологи, психологи и др.; есть и немало работ по (требующим отдельного рассмотрения) социально-политическим аспектам его применения и развития.

В отечественной литературе проблематика ИИ не имеет сравнительных с западными традиций; ею занимаются все те же кибернетики, компьютерщики — программисты, различные IT-шники, специалисты по цифровизации, ее приложениям и т. п. Разумеется, здесь нет необходимости говорить об их технологических разработках (всех этих «нейросетях» и «глубоком обучении», «нечетких системах и эволюционных вычислениях», «инженерии знаний», «экспертных системах», «NLP и предикативной аналитике», «Computer Vision», чат-ботах и др.), нам интересно *гуманитарное* осмысление феномена ИИ. Прежде всего, в этом можно отметить публикации А.Н. Аверкина, М.Г. Гаазе-Рапопорта, Д.А. Поспелова [1], Е.И. Аксеновой [16], Г.Н. Волкова [4], А.В. Гаврилова [5], К.Е. Левитина [3], Н.Ю. Носова, М.Д. Соколова [8], Ю.М. Осипова [11], О.О. Самоновой, Е.А. Фокиной [13], Д.С. Синявина [14] и др; в публицистике активно пропагандируют проблематику ИИ Ф.И. Гиренок, Е.А. Ларина, В.Н. Овчинский. Но при всей своей значимости, эти публикации, формируя проблематику, перспективы рассмотрения ИИ, не претендуют на (искомый) целостный, парадигмальный характер такого осмысления,

Принято различать две его трактовки. «Слабый (Weak AI) — направление в IT, целью которого является обработка с помощью специализированных компьютерных программ огромных объемов информации из данных в разных местах, а также решение конкретных

практических задач — диагностики в медицине, управления информацией, создания электронных торговых платформ, алгоритмов финансовой деятельности, обучении, праве, филологии, военном деле и т. д. Вместе с этим, такой ИИ призван выполнять «скучную» работу, чтобы люди могли сосредоточиться на более интересной, творческой.

«Сильный» ИИ (Strong AI) принято трактовать как свойство компьютерной системы выполнять креативные функции человека, общение с которой не отличается от общения с ним. Ученые занимаются созданием все более мощных компьютерных «умов», возможности которых даже сами разработчики подчас не могут представить. Тем не менее, крупные технологические компании активно занимаются таким ИИ. И он уже демонстрирует способности «саморазвития» — продвинутые компьютеры не только ведут заданную, но и начинают претендовать на свою самостоятельную — межкомпьютерную — жизнь, в частности — вступать в несанкционированные «создателем» контакты с другими ИИ и даже пытаются «редактировать» свои программы, что формирует тенденцию их самосовершенствования, самоуправления, возможности «субъектности» межкомпьютерных отношений, которым Человек будет только мешать своими попытками установить контроль над ИИ. А значит, высока вероятность его вывода о ненужности Человека, что рождает опасения относительно такого развития ИИ. (В Сан-Франциско создан «Музей рассогласования», представляющий постапокалиптический мир, в котором ИИ, уже уничтожив большую часть человечества, понял, что это плохо, и создал этот музей как памятник ему, как извинения перед оставшимися людьми.) Готовится Закон ЕС об ИИ, предусматривающий создание глобального органа по надзору за его регулированием.

Бурным развитием ИИ озабочены не только политики и футурологи-алармисты, лидер научного бизнеса И. Маск, вместе с ним — известные ученые С. Возняк, С. Хокинг и др. предложили приостановить эту работу. (Прецеденты есть — вспомним сложные судьбы генетики, бионики, евгеники.) Да и (христианская) Церковь призывает с осторожностью относиться к ИИ, серьезно озабочена («не навреди») этическими рисками его развития. (Еще Святой Василий Великий предупреждал: «Ад невозможно сделать привлекательным, поэтому дьявол делает привлекательной дорогу туда».)

В статье (далее) нам интересен именно Strong AI: в его разработках доминирует технологическое рассмотрение проблематики, тогда как гуманитарное, анонсированное сказочниками, писателями-фантастами, кинорежиссерами остается на втором плане. Сама жизнь подсказывает, что развитие такого ИИ нуждается в специальном *междисциплинарном* — философско-культурологическом — понимании и изучении: как его объект, он интересен потенциалом своей «субъектности» в будущем человечества. В качестве гипотезы полагаю, что ИИ может перспективно рассматриваться в методологии Иного, фундаментальное теоретико-методологическое обоснование которого (как не просто оригинального учения, но и как пророческого знания) дал отец-основатель современной философии хозяйства Ю.М. Осипов (далее — Ю.М).

Попробую обосновать эту гипотезу. В литературе имеется аналитическое рассмотрение осиповского Иного, отмечена его многогранность (по крайней мере — выделены семь «ипостасей») [6]. Главное в Ином — *неопределенность* его содержания, в которой могут «прорасти» любые феномены бытия и сознания как ипостаси Иного. (Weak AI не может претендовать на это, ибо он уже достаточно определен своими практическими презентациями.) Такая его трактовка представляется приоритетно перспективной в рассмотрении ИИ: он может выступать как воплощение Иного в качестве нового элемента структуры человеческого Бытия. Такой подход (как ленинское определение материи) позволяет осмыслить феномен ИИ в его развитии, не связываясь с конкретными состояниями и не боясь перспектив его изменений в будущем. Кроме того, в этой методологии нет необходимости анализа «*коннекционизма*» — междисциплинарного учения, претендующего на генеральное осмысление ИИ в проблематике нейросетей — компьютерных программ, работающих как человеческий мозг, но с нейронами — цифровыми аналогами «натуральных».

Истоки своего Иного Ю.М. видит во взаимодействии бытия и загадочного, темного небытия, которое «...оказывается, оно еще и *ино-бытие*, “X”-бытие, которого вроде бы нет, но которое все-таки... *есть!*» [12, 38]. В методологическом плане это предписывает Человеку интригующий путь познания Иного, «азимут» которого метко представлен в русском фольклоре: «Пойди туда — не знаю

куда, принеси то — не знаю что» [15]. (Примечательно, что герои сказок всегда находят Его. А мы чем хуже? Надо пробовать!)

У Ю.М. горизонт такого пути представляется как неизвестная потенция мира: это вполне работает для ИИ, бурно развивающегося с проблематичной перспективой. Вместе с этим, в онтологическом плане Иное представляет неизвестность, «отсвечивающую» некими бытийно-ментальными состояниями наличного: оно не является чем-то «запредельным», идеалом или утопией, а выступает как выход в новое бытие и знание из него. Это имеет тенденцию актуализации: Ю.М. пророчески заявляет, что «пора передавать историческую... эстафету какому-то другому миру — весьма уже *иному*, способному заново утвердить человека, человечество...» [10, 522].

Полагаем — реалии и перспективы («сильного») ИИ вполне адекватны этому пророчеству. В обоснование этого приведем ряд положений. Прежде всего, тут важен вопрос: относительно чего ИИ является Иным? Очевидно, что относительно Человека, ибо только он, по определению, имеет то, что называется интеллектом. Введением в мир ИИ как Иного, его наличной предпосылкой можно рассматривать так называемую «Метавселенную» — «параллельную» миру реальной культуры виртуальную квазиреальность продвинутого интернета с его «переформатированием» бытия. Это, очевидно, знаменует «осиповское» формирование «техноинфонетосферы» — некоего виртуального сверхмира, который есть профаническое значение «иноного» [12, 178]. В своей первой презентации — фантаста Н. Стивенсона (роман «Snow Crash», 1992) — Метавселенная представлялась как утопический цифровой мир, объединяющий физическую и виртуальную реальности; кроме того, она была представлена в фильме «Матрица» (1999). Своим «освобождением» озабоченной жизнью человека от бремени проблем реальности Метавселенная выступает виртуальным убежищем, в котором люди могут прятаться от них (в виде аватаров) и делать все, что и в реальном мире, но так, как хочется, но не получается в нем. Это выступает реализацией «осиповской» установки о важности онтологического восприятия реальности, ее соответствующего отображения, позволяющего «...создать ...собственную воображительную словесно-категориальную конструкцию, не имеющую прямого адекват в

окружающей реальности, но способную предложить собственную... ирреальность как иную реальность» [10, 30].

По авторитетному мнению М. Цукерберга, Метавселенная сейчас — это мир киберпространства (прежде всего — компьютерных игр), открытый для авторов, которые не пассивно просматривают контент, а находятся в нем, могут переходить из одного мира в другой, охватывать всю «индустрию» жизни, вплоть до физического присутствия друг друга. (Два года назад женщина-тестировщик известной IT-компании заявила, что в социальной среде «Horizon Worlds» ее аватар нагло «ощупал» незнакомца.) Если экстраполировать это в (недалекое?) будущее, то мы и получаем упомянутую «матрицу»: надев шлем компьютерно-цифровой виртуальной «квазиреальности», человек попадает в огромную симуляцию, что рождает разрушительную для уультуры мысль: зачем вообще человеку строить ее, если можно, образно говоря, подключив голову к компьютеру, с удовольствием жить в этой метавселенной квазиреальности, комфортно конструируя ее «под себя»?

Это вполне можно рассматривать как презентацию осиповского пророчества: уже в современных цифровых реалиях «...человек смог, создавая все более сложный, масштабный и целостный *искусственный мир*, обеспечить вырыв в некое *иное бытие*, пусть пока еще и земное, ...но все-таки уже не кем-то человеку данное, а человеком взятое, им самим созданное, *свое*» [12, 81—82]. Пока Метавселенная сохраняет Человека как субъекта культуры: в ней Человек живет не только умственной (интеллектуально-игровой), а и чувственно-эмоциональной жизнью. Но быстрое развитие ИИ ставит экзистенциальный вопрос: можно ли говорить о его движении к «переформатированию» Человека? И тут Ю.М. пророчески заявляет — в современном обществе назревает человеческий *трансгрессивный демиургизм*, устремленный «...к Иному, и в Иное, а по сути-то — в неизвестность» [12, 96].

Можно предложить следующую *схему* такой «инойности» ИИ с двумя моделями развития. Первая модель — «чистая» имитация (или развитие на собственной основе) когнитивно-креативных способностей разума Человека некими думающими «машинами», замещающими своими компьютерными программами мозг в нужных ему сферах деятельности, не деформированными грузом челове-

ской иррациональности, но и принципиально не отключающими ее. В такой модели о задаче «вочеловечивания» ИИ речь еще не идет. (Фантасты давно прогнозировали эту ситуацию: в рассказе Р. Шекли «Робот, который был похож на меня» (1973) роботы-двойники героев — молодых мужчины и женщины, не желающих тратить время на «конфетно-букетный» период, выполняя задание первичного знакомства влюбляются друг в друга, что не заложено в их программах, и без ведома своих создателей начинают независимую от них жизнь, наслаждаются ею. И что остается делать их «оригиналам» — молодым людям?)

Напомним — в своем субъектном качестве Человек — существо не только (не столько?) интеллектуально-мыслящее, но и имеющее чувственно-эмоциональную, иррациональную сферу, которую Метавселенная эксплуатирует (в частности — в компьютерных играх). Ю.М. подчеркивает, что разум может быть и постоянно сталкивающимся с «...то ли разумной неразумностью человека разумного..., то ли, наоборот, с его неразумной разумностью» [7, 133]). Это дает человеку его «натуральный» потенциал «мерзкого создания», претендующего на различение Добра и Зла. Как на это может реагировать ИИ? Важно не столько то, сможет ли ИИ прописать себе соответствующую антиинтеллектуальную программу (это, полагаю, «дело техники»), сколько другое — «захочет» ли ИИ в своем саморазвитии воспроизводить «излишества» человека, прежде всего — его глупость, вплоть до безумия, его способность сознательно войти в ситуацию абсурда и оригинально выйти из нее? А ведь это является важнейшим критерием Человека. (В советском фильме «Дознание пилота Пиркса» (1978) андроид-космонавт выдает себя невозможностью внепрограммного самоубийства, на что его провоцируют другие члены экипажа — настоящие «человеки»).

Поэтому есть и модель вторая, также предсказанная Ю.М.: «...созданный человеком мир... отрицает уже и самого человека, который ему попросту уже не нужен... Искусственный мир требует и какого-то искусственного человекоподобного создания, того же гуманоида — то ли просто постчеловека, то ли даже сверхчеловека...» [7, 511]. ИИ как такая более совершенная (?) «аналогизация» Человека может (по)пытаться заменить его как субъекта культуры, встать не рядом, а над ним. За счет чего? Не только интеллектуаль-

но-компьютерного превосходства, но и за счет специфики отношения к иррациональной сфере, чуждой интеллекту.

В реализации этой модели возможны два варианта: первый — мягкий — (разумное) перепрограммирование этой сферы. Опять-таки спасибо фантастам — электронная «Робот-бабушка» из рассказа Р. Брэдбери «Электрическое тело мое» (1969) выступает как почти живое существо, наделенное не только интеллектом, а и запрограммированной способностью любить внуков, но без запроса на благодарность как излишнее, мешающее жить, причиняющее своим отсутствием душевные переживания чувство.

Главный вопрос: возможно ли разумно-интеллектуальное регулирование (не)(анти)интеллектуальной сферы, если «просто» Человеку это не удастся? Быть может, ИИ осуществит эту мечту в создании такого — более совершенного — существа? Но тогда «Что» или «Кто» это будет? Кому и в каком качестве такое «Оно» будет нужно, если станет жить параллельной с Человеком, своей жизнью? Зачем нам такой ИИ как некий новый элемент в дополнение к Человеку, как новая форма жизни на Земле, если есть опасность, что «Оно» вообще «отменит» Человека? Более того, складывается впечатление, что «...человек... уже не хочет быть человеком» [7, 512]. А кем быть хочет, если «Человек как сакрально-природное существо исчезает, превращаясь... в *постчеловека*...»? [7, 468]. Неужели таковым будет наслаждающееся комфортом безделья существо, за которое «машины» будут не только работать, но и думать? И что остается на долю этого существа? Отвергнутые ИИ глупость и неразумные интенции как «новый гедонизм»?

Представляется более «честным» и логичным вариант второй — жесткой — тенденции полного отказа от иррациональной сферы: в американском фильме «Эквилибрум» (2002) поставлена проблема «жизни без чувств» — безопасной, но скучной — до будущего, в котором любые чувства, эмоции будут возведены в ранг наказуемых преступлений. Такой «античеловеческий» ИИ (второго варианта) этой модели можно назвать *Иным-Иного*. Это — уже не Человек, а существо, или преодолевающее его (постчеловек), или даже отрицающий его андроид, полностью свободный от человеческих мук различения Добра и Зла, который все более представляется как «*человейно-чиповейная биомасса*...» [7, 431]. Можно ли этот

прогноз считать антиутопическим? Пока об этом говорить рано, но прогресс ИИ идет так быстро, что перспективы реализации такого «гуманоидно-синтетического» развития ИИ уже нужно просматривать.

Какая модель, какой вариант модели второй предпочтительнее, если «оба хуже», если в отмеченных проявлениях ИИ определенно выступает как движение в нечто иномирное, в котором «иным» для Человека может быть *античеловек*, сопряженный с *антимиром*» [10, 498—499]? Как андроид будет относиться к своему «оригиналу»? Будет ли соблюдать азимовский «нулевой закон»? Нужен ли будет ему Человек вообще? В каком качестве? Вопросы эти становятся жизненно важными в свете традиционной наивности представлений об ИИ как «облегчителе» жизни людей: еще в 2015 г. гонконгская компания «Hanson Robotics» презентовала андроида Софию, которая на вопрос о том, что будет в случае поражения людей в их конкуренции с роботами, ответила, что всех людей отправят в зоопарки, где о них будут заботиться роботы с любовью в глазах. Исключительно важно и тревожно то, что «Она» назвала это шуткой, ибо юмор — сознательное нарушение рациональности, логики — есть последний бастион уникальности Человека. И если ИИ претендует уже и на это, то что он тогда — ошибка человечества или его будущее? Вопрос уже не теоретический, ибо «Иное... всю работу, постоянно побуждая зёмную реальность изменяться, включая и самого человека, его когнитив..., но при этом, что исключительно важно, достигая результатов... к которым сам... человек не очень-то, а то и совсем, не стремился...» [9, 270]. Подчеркивая это свойство Иного, Ю.М. предупреждает: «...надо все время иметь в виду... принимая вроде бы тщательно обдуманые и обоснованные решения, в особенности масштабные, дальнбойные, судьбоносные, зная при этом, что многое в реальности пойдет не так, а результат может оказаться совсем иным, да не только прямо противоположным, а и коварно разрушительным» [9, 270—271].

Практика развития ИИ показывает, что сказанное в полной мере адекватно перспективам его «инойности». И вновь поразительно художественное пророчество: в сказке Г.-Х. Андерсена «Тень» (1847) ученый, полагая возможность ее отдельного от него существования, послал свою тень к красавице; когда же она, успеш-

но познакомившись с ней, вернулась, он почти принял ее за Человека. Но пожив (по воле ученого) собственной жизнью, Тень заявила, что она, познав (темные) секреты людей, приобрела влияние, но отсутствие своей тени не позволяет ей чувствовать себя Человеком. Поэтому она предложила своему бывшему создателю-хозяину занять ее прежнее место — превратиться в Тень! Ученый отказался от такого унижительного статуса, но не смог вернуть тени ее «нормальный» статус и погиб. Мораль сей сказки такова: нельзя свободно отпускать то, что должно знать свое место, быть в подчинении своему создателю, иначе оно может принести беду даже ему.

Можно ли рассматривать ИИ как «Тень» Человека? Уместна ли такая аналогия? Вопросы, полагаю, риторические. Да, нам нужно усиление «натуральных» интеллектуальных возможностей в познании и преобразовании все более усложняющегося мира, чем занимается ИИ «слабый». Но зачем создавать избыточного для роли помощника Человека его «заместителя», ибо он, будучи интеллектуально более мощным, с неизбежностью, рано или поздно, поставит рациональный вопрос о необходимости ему Человека как менее совершенной «своей» модели, о взаимоотношениях с ним в случае их параллельного существования? (В австралийском фантастическом фильме «Дитя Робота» (2018) неандроидная «Мать», реагируя на «наружное» вымирание деградирующего человечества, спасительно выращивает из запасенных человеческих эмбрионов девочку. Более того, таким образом она хочет вырастить новую — облагороженную — породу людей.) Но зачем такие сложности, если построили станцию, сделали дроидов, заложили программу аварийного выращивания как страховку от своего самоуничтожения — люди? Да и запустить такую программу мог бы и (пред)последний Человек, почему это доверили роботам? Тем самым, данный сюжет нужности дроидного ИИ в его сосуществовании с Человеком не представляется убедительным. Будем надеяться, что Человеку хватит «натурального» интеллекта, чтобы не «купиться» на облегчающие его жизнь достоинства ИИ ради сохранения самого Человека.

В качестве кратких выводов можно сказать следующее:

1. Проведенное вводное рассмотрение ИИ показывает состоятельность его «инойной» трактовки, ибо он вполне адекватен основным атрибутам «осиповского» Иного. Это подтверждает поло-

жительный ответ на обоснование заявленной в названии данной статьи-эссе проблемности такого подхода к ИИ, что открывает пути его научной реализации.

2. Предложенная трактовка требует «объектного» варианта междисциплинарного подхода к ИИ: его рассмотрения во взаимодействии философии, культурологии, антропологии, психологии, политологии, юриспруденции, когда каждая из них имеет свой аспект в проблематике ИИ, но недостаточна для его целостного осмысления; главное — их взаимосвязь.

3. Для развития ИИ как «определяющейся неопределенности» Иного можно предложить следующую схему-концепцию перспектив гуманитарного Мира: («Человек — [ИИ как Иное] — ИИ как Иное-Иного»).

Данный материал претендует лишь на проблемное введение в «инойное» рассмотрение ИИ, предполагает (критическое и иное) обсуждение выдвинутых соображений.

Литература

1. *Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А.* Толковый словарь по искусственному интеллекту. М.: Радио и связь, 1992. 256 с.
2. *Азимов А.* Роботы и империя. СПб.: ММП Петербург, 1992. 352 с.
3. Будущее искусственного интеллекта: [сб. статей] / Ред.-сост.: К.Е. Левитин, Д.А. Поспелов. М.: Наука, 1991. 302 с.
4. *Волков Г.Н.* Эра роботов или эра человека. М.: Наука, 1965. 157 с.
5. *Гаврилов А.В.* Искусственный интеллект и будущее цивилизации // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 5. Ч. 1: URL: <https://web.snauka.ru/issues/2015/05/50092> (дата обращения: 14.07.2023).
6. *Королев В.К.* Проблема «Иного» в философии хозяйства Ю.М. Осипова // Философия хозяйства. 2019. № 1. С. 253—270.
7. *Михайлов Юр.* Реквием. Метафизическая проза. М.: ТЕИС, 2010. 592 с.
8. *Носов Н.Ю., Соколов М.Д.* Тенденции развития искусственного интеллекта // Современные научные исследования и ин-

новации. 2016. № 5: URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/05/68404> (дата обращения: 14.07.2023).

9. *Осипов Ю.М.* Добросердечная реплика // *Философия хозяйства*. 2022. № 5. С. 269—271.

10. *Осипов Ю.М.* Обретение. М.: ТЕИС, 2011. 590 с.

11. *Осипов Ю.М.* Сама себе цифра // *Философия хозяйства*. 2019. № 2. С. 11—16.

12. *Осипов Ю.М.* Софиасофские тетради. (Не)ученые записки. М.: ТЕИС, 2017. 477 с.

13. *Самсонова О.О., Фокина Е.А.* Искусственный интеллект: новые реалии // *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*. 2018. № 5. С. 257—263

14. *Синявин Д.С.* Искусственный интеллект как фактор трансформации личности человека // *Психология личностного взаимодействия в современном обществе: сборник материалов II Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Армавир, 12 апр. 2023 г.) / Под ред. И.В. Ткаченко и др.* Чебоксары: ИД «Среда», 2023. С. 111—114.

15. *Шулевский Н.Б., Зотова Е.С.* Иное в реальности и реальность Иного // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 143—157. DOI: 10.5281/zenodo.7929785.

16. Экспертный обзор развития технологий искусственного интеллекта в России и мире. Выбор приоритетных направлений развития искусственного интеллекта в России / Под ред. Е.И. Аксенова. М.: ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2019. 38 с.

References

1. Averkin A.N., Gaaze-Rapoport M.G., Pospelov D.A. *Tolkovyj slovar' po iskusstvennomu intellektu*. М.: Radio i svyaz', 1992. 256 s.

2. Azimov A. *Roboty i imperiya*. SPb.: MMP Peterburg, 1992. 352 s.

3. *Budushchee iskusstvennogo intellekta: [sb. statej] / Red.-sost.: K.E. Levitin, D.A. Pospelov*. М.: Nauka, 1991. 302 s.

4. Volkov G.N. *Era robotov ili era cheloveka*. М.: Nauka, 1965. 157 s.

5. Gavrilov A.V. *Iskusstvennyj intellekt i budushchee civilizacii // Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii*. 2015. № 5. CH. 1:

URL: <https://web.snauka.ru/issues/2015/05/50092> (data obrashcheniya: 14.07.2023).

6. Korolev V.K. Problema «Inogo» v filosofii hozyajstva YU.M. Osipova // *Filosofiya hozyajstva*. 2019. № 1. S. 253—270.

7. Mihajlov YUr. *Rekviem. Metafizicheskaya proza*. M.: TEIS, 2010. 592 s.

8. Nosov N.YU., Sokolov M.D. Tendencii razvitiya iskusstvennogo intellekta // *Sovremennye nauchnye issledovaniya i innovacii*. 2016. № 5: URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/05/68404> (data obrashcheniya: 14.07.2023).

9. Osipov YU.M. Dobroserdechnaya replika // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 5. S. 269—271.

10. Osipov YU.M. *Obretnenie*. M.: TEIS, 2011. 590 s.

11. Osipov YU.M. Sama sebe cifra // *Filosofiya hozyajstva*. 2019. № 2. S. 11—16.

12. Osipov YU.M. *Sofiasofskie tetradi. (Ne)uchenye zapiski*. M.: TEIS, 2017. 477 s.

13. Samsonova O.O., Fokina E.A. *Iskusstvennyj intellekt: novye realii* // *Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij*. 2018. № 5. S. 257—263

14. Sinyavin D.S. *Iskusstvennyj intellekt kak faktor transformacii lichnosti cheloveka* // *Psihologiya lichnostnogo vzaimodejstviya v sovremennom obshchestve: sbornik materialov II Vseros. nauch.-prakt. konf. s mezhdunar. uchastiem (Armavir, 12 apr. 2023 g.)* / Pod red. I.V. Tkachenko i dr. CHEboksary: ID «Sreda», 2023. S. 111—114.

15. SHulevskij N.B., Zotova E.S. Inoe v real'nosti i real'nost' Inogo // *Filosofiya hozyajstva*. 2023. № 3. S. 143—157. DOI: 10.5281/zenodo.7929785.

16. *Ekspertnyj obzor razvitiya tekhnologij iskusstvennogo intellekta v Rossii i mire. Vybora prioritetnyh napravlenij razvitiya iskusstvennogo intellekta v Rossii* / Pod red. E.I. Aksenova. M.: GBU «NII OZMM DZM», 2019. 38 s.